

**BUXORO MAVRIGI QO'SHIQLARINING O'ZBEK MILLIY
MADANIYATIDAGI O'RNI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6608320>

G'aybullayev Ruslan Asliddinovich

*Buxoro davlat universiteti San'atshunoslik fakulteti Madaniyat va san'at
muassasalarini tashkil etish va boshqarish yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu tezisda Buxoro mavrigi qo'shiqlari tarixi, uning shakllanishi va rivoj topishi haqida so'z boradi*

Kalit so'zlar: *Marv, Sarxona, Sozanda, Buxorcha*

Mavrigi, mavriygi (Marv shahriga nisbat berilgan) – Buxoro musiqa an'alariga xos (erkaklar) folklor janri. Mavrigi Buxoro amirligi davrida Marvdan ko'chib kelgan eroniylarning musiqa ijodi sifatida shakllanib, keyinchalik boshqa (tojik, o'zbek) millatlar orasida ham ommaviylashib ketgan. Turkum shaklida ijro etiladigan qo'shiq va kuylardan iborat. 1-qismi ("Shaad")da yakkaxon nasihatombaytlarni rechitativ uslubida, doiraning "rezi" jo'rligida ijro etadi. So'ngra asta tezlashib boruvchi – yakkaxon bilan birgalikda "jo'ra" (naqarot aytuvchi)lar ijro etayotgan bir necha lirik (sevgi-muhabbat mavzuidagi) hamda raqsobop qo'shiq ("Sarxona", "Chorzarb", "Makaylik" va boshqalar), cholg'u kuy ("Garduni Sarxona" va boshqalar), doira zang usullari va raqslar keladi. Mavrigi turkumi avj doirasida eng sho'x raqs ("Chilligi") bilan yakunlanadi. Mavrigi ijrochilaridan badiha va raqsqa moyillik talab etiladi. 19 – 20 asrlarda Mavrigi ijrochilaridan Baqo Sa'dullayev, Habib Ne'matov, Alirizo Qurbonov va boshqalar mashhur bo'ldi. Hozirda Mavrigi janri Buxoro folklor-etnografik ansambllari ("Mohi sitora" kabi) repertuaridan o'rin olgan. Ko'hna va navqiron Buxoro zaminida mumtoz musiqaning eng ilg'or namunasi bo'lmish Shashmaqom ta'sirida bir qancha mumtoz musiqiy turkumlar yuzaga keldi. Jumladan, XIX asr oxiri XX asrning boshlarida Buxoro amiri saroyida ayollar san'ati-ning yuksak namunasi bo'lmish "sozanda" san'ati, ya'ni "Buxorcha" turkumi paydo bo'lganligini ko'rish mumkin.

Buxoro saroy madaniy muhitida ayollar o'zlarining xos bazmlarida she'rxonlik, muxammasxonlik (she'rni ohangga solib aytish) va turkumli "Buxorcha"larni ijro etishlari bilan mashhur bo'lganlar. Ayollarning ijodkorlik va ijrochilik faoliyatlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan sozanda san'ati ham qaror topgan edi".

“Buxorcha”lar ayollarga xos bazmlarda musiqiy cholgʻusiz, faqatgina doyra joʻrligida ijro etilgan. Binobarin, sozanda ishtirok etgan xos bazmlarda raqsona usullarga asoslangan oʻzgacha aytimlar turkumi yangragan. Bularni amirning onasi oʻzi shaxsan tashkil qildirgan. Buxoro musiqasi bilimdoni Rahmatjon Naimovning taʼkidlashicha, amir huzurida boʻladigan xos bazmlarda, xalq orasida mashhur sheʼrlar qatorida klassik shoirlarning sara gʻazallari ham “Buxorcha” kuylariga solinib, sozanda ayollar tomonidan yuksak mahorat bilan ijro etilgan (Marhum ustoz Rahmatjon Naimov bu kabi maʼlumotlarni amir saroyida xizmat qilgan oʻz ammalaridan eshitganliklarini, u kishining sevimli shogirdlari, Oʻzbekiston xalq artisti Oʻlmas Rasulov iliq xotiralar bilan eslaydi). “Buxorcha” turkumi uch boʻlimdan iborat katta turkumlarni tashkil etadi. Endi eʼtiborimizni ana shu boʻlimlarning ichki tuzilishi xususiyatlariga qaratamiz. “Buxorcha”ning birinchi payt ichki tuzilishida musiqiy jihatlari quyidagicha holatlar alohida koʻzga tashlanadi. Lekin bu turkumlanish maqomlardagi turkumiylikdan sezilarli farq qiladi. Jumladan, tarkibiy qismlarni oʻzaro bogʻlovchi yetakchi omil sifatida umumiy vazn (6/8) oʻlchov birligi muhim oʻrin tutadi. Bunda dastlabki qismda kelgan doyra usulining keying qismlarda turlicha variant koʻrinishlarda kelishi hamda ijro surʼatining qismdan-qismga qarab muntazam oʻsib borishi turkumga xilma-xillik bagʻishlaydi. Birinchi payt qismlari boshidan toʻrta (5) qismga qadar tezlik surʼati jadallashib boradi. Bu jarayonning birinchi qismida kelgan 6/8 takt-oʻlchovidagi raqsobop doyra usuli esa keying qismlarda har gal maʼlum oʻzgarishlarga duchkeladi. “Buxorcha” va “Mavrigi taronalari” kitobining mualliflari “Buxorcha asosan, xalq qoʻshiqlari va raqsalaridan tarkib topganligi”ni alohida qayd etadilar hamda shu fikrning tasdigʻi sifatida oʻzlari tasnif etgan birinchi payt (boʻlim) aksariyat qismlari oldiga “xalq qoʻshigʻi” deya koʻrsatma beradilar [2.B.22-23]. Lekin tahlillar shuni koʻrsatadiki, ushbu qismlar qoʻshiq janriga emas, balki, koʻproq yalla janriga mansubligi koʻzga tashlanadi. Jumladan, ularning band-naqarot shakli, “yallo” va shu kabi soʻzlarning koʻp marotaba takrorlanishi va muhimi, raqsobop doyra usulining ustuvorligi hamda raqs sanʼatining qoʻllanilishi shu fikrimizga dalil boʻla oladi. Xuddi shu kabi jihatlari bilan tavsiflangan Fargʻona vodiysi ayollari ijodi “Yallachi” deb yuritilishi bejiz boʻlmasa kerak. Chunki, maʼlumki, yallachilar repertuarining asosini yalla janri tashkil etadi. Shu bilan birga, turkum miqyosida yalla janriga tazod (kontrast) sifatida muxammasxonlik ham qoʻllangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Ражабов Т. И. тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр //Наука, образование и культура. – 2020. – №. 3 (47).
2. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. "Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки." Вестник науки и образования 21-2 (99) (2020): 55-58.
3. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий музыка фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.
4. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журналы, 1(6), 139-145.
5. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.
6. Ражабов, Т. И. (2020). тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)).
7. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников." Вестник науки и образования 5-2 (83) (2020).
8. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр." Наука, образование и культура 3 (47) (2020).
9. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ БУХАРСКИМ ДЕТСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ ПЕСНЯМ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ." Наука, техника и образование 2-2 (77) (2021): 84-86.
10. Раджабов, Тухтасин Ибодович. "Описание вековых ценностей в песне" тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи." Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. 2019.
11. Раджабов Т. И. Описание вековых ценностей в песне" тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи //Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. – 2019. – С. 70-71.

12. Раджабов, Тухтасин Ибодович. "Описание вековых ценностей в песне" тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи." Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. 2019.

13. Ражабов, Д. З., & Ражабов, Т. И. (2018). Формирование и развитие узбекской народной лирики. In Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире (pp. 207-212).

14. Ражабов Т. И. Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1094-1103.

15. Rajabov T. I., Ibodov O. R. O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi //Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 139-145.